

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

DOI: 10.5281/zenodo.4419379
CZU: 374.7(498)

REPERE PRIVIND EDUCAȚIA PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE ÎN ROMÂNIA

Violeta PUȘCAȘU, doctor, profesor universitar
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România
ORCID iD: 0000-0003-0516-3100

Rezumat. *Lucrarea prezintă un subiect nou în cercetarea socio-demografică și pedagogică din România, respectiv, educația vârstnicilor și posibilitățile de realizare a acesteia prin intermediul unui furnizor consacrat în lume, Universitatea Vârstei a Treia (U3A).*

Articolul își propune aducerea în atenție a problematicii îmbătrânirii în relație cu o nouă realitate - învățarea până la vârste înaintate. Din punct de vedere metodologic, realizarea conținutului integrează, pe lângă analiza literaturii de specialitate, două tipuri de cercetări – cea privind cadrul legislativ care acoperă, în mod nediferențiat, atât aria de educație a adulților cât și a vârstnicilor, și cea privind soluția educațională reprezentată de Universitatea Vârstei a Treia. În argumentarea acesteia din urmă sunt prezentate două „modele” consacrate, precum și avantajele sociale ale programelor de tip U3A.

Exemplificând cu experiența Universității „Dunărea de Jos” din Galați în crearea unui program destinat vârstnicilor, lucrarea aduce în discuție, în final, posibile roluri și oportunități de activare a segmentului de populație vârstnică, pentru viitor, și punctează necesitatea ieșirii din schemele limitative și adesea pesimiste de raportare la îmbătrânire ca la un fenomen de risc.

Cuvinte-cheie: *educație, vârsta a treia, vârstnici, îmbătrânire, Galați, universitate.*

LANDMARKS REGARDING EDUCATION FOR THE ELDERLY IN ROMANIA

Abstract. *The paper presents a new topic in socio-demographic and pedagogical research in Romania, namely the education of the elderly and the possibilities of its realization through a well-known provider in the world, the University of the Third Age (U3A).*

The article aims to draw attention to the issue of aging in relation to a new reality – learning to old age. From the methodological point of view, the realization of the content integrates, besides the analysis of the specialized literature, two types of research - the one regarding the legislative framework that covers, indiscriminately, both the education area of adults and the elderly, and the one on the educational solution represented by the University of the Third Age. In the argument of the latter are presented two established „models”, as well as the social advantages of U3A type programs.

Exemplifying the experience of the University of Galati in creating a program for the elderly, the paper finally discusses possible roles and opportunities to activate the segment of the elderly population for the future in Romania, and points out the need to get out of the restrictive and often pessimistic reporting schemes for aging as a risk phenomenon.

Keywords: *education, third age, elderly, aging, Galati, university.*

Până în anul 2016, sintagma „educație pentru persoane vârstnice”¹ nu a existat în sistemul românesc de educație. Unul dintre motivele pentru care seniorii nu au făcut obiectul unei didactici specifice îl reprezintă însăși matricea diviziunii societale care

operează în mentalul tradițional românesc – dacă-i copil să învețe, dacă-i adult să muncească. În aceeași abordare, vârstnicii apar ca depozitari ai unei cunoașteri și ai unei experiențe de muncă suficient de bogate, încât nicio altă implicare de acest gen să nu le mai fie solicitată!

Că timpurile unor asemenea segregări sunt depășite, nu mai e nevoie să o spunem. Lumea în care

¹ Conform INS, persoana vârstnică este cea care a împlinit 65 de ani.

trăim este mai lipsită de bariere ca oricând, iar rolurile individuale se schimbă și se multiplică cu repeziciune. Astăzi, învățarea nu mai este obligația sau privilegiul unei anumite etape de viață, iar vârstnicii nu ar trebui excluși din lista beneficiarilor de educație. În acest context, înființarea Universității Vârstei a Treia în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, poate fi privită ca început al unei noi paradigme în pedagogie, una extrem de ofertantă atât pentru teoreticienii didacticii, cât și pentru potențialii beneficiari, din ce în ce mai mulți în deceniile care vor urma.

Înscrisă într-un demers de cercetare personală, inițiat în urmă cu câțiva ani, și care vizează abordarea îmbătrânirii atât din perspectivă geo-demografică, cât și socio-culturală, lucrarea de față are ca scop aducerea în atenție a problematicii îmbătrânirii în relație nu doar cu clasicele teme ale nevoilor crescânde de îngrijire și asistență, ci cu o realitate inedită – învățarea până la vârste înaintate. Prin noutatea sa, dar și prin bogăția de piste de cercetare pe care le deschide, subiectul se pretează la abordări transdisciplinare și detalieri dintre cele mai diverse, de la utilitatea învățării la vârste înaintate și efectele individuale, respectiv societale, ale acesteia, până la posibilitățile practice de implementare în diverse medii și categorii de populație. Din aceste motive, subsecvente scopului urmărit, obiectivele punctuale ale articolului de față se limitează doar la identificarea și filtrarea diacronică a cadrului legislativ relevant pentru educația vârstnicilor și evidențierea modelelor consacrate de educație a vârstnicilor în lume, precum și o scurtă trecere în revistă a experienței românești în domeniu.

Din punct de vedere metodologic, atingerea obiectivelor se bazează pe analiza literaturii de specialitate, inventarierea actelor normative privind educația adulților, precum și consultarea informațiilor disponibile pe site-urile câtorva universități ale vârstei a treia din străinătate, în vederea identificării cadrelor comparabile de evoluție și funcționare ale acestui tip de instituție.

Discernerea informațiilor relevante pentru analiză și comentariu s-a bazat pe experiența personală acumulată în urma creării primei universități a vârstei a treia din România și a gestionării activităților acesteia în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Îmbătrânirea – un cadru teoretic

Experiența creșterii ponderii vârstnicilor în totalul populației este fără precedent în istoria demografică a lumii [6] și se datorează încheierii primei tranziții demografice în toate țările dezvoltate [2].

De asemenea, deși în prezent speranța de viață este mai ridicată în economiile avansate, aceasta crește rapid și în economiile emergente. Națiunile Unite estimează că, până în anul 2050, ponderea populației în vârstă de 60 de ani și peste va crește în fiecare țară [14]. Numărul de persoane în vârstă va influența productivitatea și creșterea economică, modelele de muncă și sistemele de asigurări sociale, relațiile și funcționarea familiilor, capacitatea guvernelor și a comunităților de a oferi susținere, (re)dimensionarea serviciilor sanitare în fața solicitării sporite în privința bolilor cronice și a dizabilităților geriatrice.

Pe de altă parte, structural, vârstnicii de azi sunt diferiți de predecesorii lor de la mijlocul secolului XX prin gradul crescut de autonomie financiară și prin setul de nevoi noi pe care le reclamă. Între acestea devine din ce în ce mai prezentă nevoia de menținere a unei vieți active, care să le permită, pe de o parte, să continue dezvoltarea personală, iar pe de alta, să contribuie activ la viața comunităților din care fac parte [20]. Desigur că există încă variații foarte mari de la o regiune/țară la alta, în funcție de gradul de dezvoltare și tradițiile culturale. Spre exemplificare, un studiu realizat în 2018, de Fundația *Principesa Margareta a României*, evidențiază un top *sui-generis* al nevoilor persoanelor vârstnice, având la bază declarațiile a 5927 de apelanți la serviciul *Telefonul Vârstnicului*, după cum urmează: nevoia de informații diverse (49%), nevoia de îngrijire și sprijin practic, în funcție de gradul de dependență (22%), nevoia de sprijin emoțional (12,5%), nevoia de sprijin financiar și material (9%), nevoia de a fi activ la vârsta a treia și de participare socială (7,5%).

Principial, însă, tema de fond rămâne aceeași, respectiv nevoia de re poziționare a societății, în ansamblul său, față de îmbătrânire și abordarea acesteia nu doar din perspectivă medicală sau socială, ci integrând noi atribute precum cele de *activ și rezilient*.

În 2015, Organizația Mondială a Sănătății a definit îmbătrânirea activă drept „... procesul de optimizare a oportunităților de sănătate, participare și securitate pentru a îmbunătăți calitatea vieții pe măsură ce oamenii îmbătrânesc” și îmbătrânirea sănătoasă ca „... procesul de dezvoltare și menținere a capacității funcționale care permite bunăstarea la vârstă înaintată”.

Studiile cele mai recente privind îmbătrânirea activă [9] atestă o schimbare majoră de paradigmă în abordarea interacțiunii dintre capacitatea fizică și mentală (capacitatea intrinsecă) și contextul vieții fiecărui individ (mediul). Cele două dimensiuni pot fi nu doar menținute la valori optime, ci chiar îmbunătățite, în anumite condiții, prin reactivarea unor

preocupări noi. Între preocupările recomandate, educația, revenirea în medii formative și învățarea se află în capul listei. Acestea antrenează capacitățile psiho-intelectuale ale vârstnicilor, dar pot contribui, totodată, la creșterea incluziunii sociale, la schimbarea stilului de viață și la sporirea funcționalității fizice și, în final, a rezilienței individuale.

Asocierea îmbătrânirii cu educația la vârste înaintate este o provocare pe care multe țări au asumat-o deja, urmând ca extinderea procesului la scară macro-regională să se producă în conjuncție cu toate celelalte schimbări din societate, între care configurarea unui cadru legislativ și instituțional coerent este imperioasă.

Educație pentru vârstnici sau educație pentru adulți?

Despre cât de clară sau de importantă este o temă în societate, ne putem da seamă urmărind cadrul normativ care o reglementează. Ori în cazul educației pentru vârstnici însăși definirea și departajarea netă a acesteia în sistemul general de educație este dificilă, din moment ce sintagma interferă major cu alte două formule - educația adulților și învățarea pe tot parcursul vieții. Din fericire, acestea din urmă au început să circule din ce în ce mai activ în ultimele două decenii, în conexiune cu transformările socio-economice și politice produse la nivel european, astfel că putem admite începuturi comune ale reglementărilor privitoare la educația adulților și cea a vârstnicilor. Fără a trimite neapărat la întreaga istorie a fenomenului, nu trebuie uitat că reperele temporale precise ale turnantelor din educația adulților sunt greu de stabilit! Franța, Suedia sau Danemarca proclamă fiecare întâietatea unor formule în care erau cuprinși adulți (și) vârstnici. România însăși pare să aibă o istorie de peste un secol [12] în această direcție, timp suficient pentru a înregistra variații semnificative ale formelor de manifestare². Desigur, se includ aici atât educația formală, cât și cea non-formală, respectiv -informală.

O bornă indiscutabilă în (re)definirea rolului educației în lumea contemporană a reprezentat-o Raportul UNESCO, din 1972, intitulat *Learning to be* [3], care aducea în discuție criza din educație și necesitatea unei noi filosofii pedagogice. În mod ironic, în România, deși membră a organismului internațional respectiv, acest raport va rămâne exterior politicii de educație, căci tocmai în acea perioadă, sistemul de învățământ era supus unei orientări controlate, de inspirație asiatică, și marcat de ideologia național-stalinistă.

² Se pot include aici cercurile culturale ale lui Spuru Haret, Casa școalelor, casele de sfat și citire, universitatea populară inițiată de Nicole Iorga etc.

Dezbaterile despre rolul și posibilitățile de educație la și pentru toate vârstele la noi în țară s-au deschis după 1990, iar accesarea în familia Uniunii Europene, în anul 2007, a facilitat accesul la noi instrumente în lumea educației.

În materie de reglementări, istoria foarte recentă se sprijină pe *Strategia Europa 2020* - un program pe zece ani, prin care Uniunea Europeană și-a propus să creeze condiții pentru o creștere inteligentă, incluzivă și durabilă. Adoptată pe fondul unei crize economice profunde și al intensificării provocărilor pe termen lung, precum globalizarea, presiunea asupra utilizării resurselor și îmbătrânirea populației, *Strategia* vizează trei priorități tematice distincte și, în același timp, întrepătrunse: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare, coeziune economică, socială și teritorială și durabilitate. Realizarea acestor deziderate a declanșat un amplu proces de planificare strategică în care educația, formarea și învățarea pe tot parcursul vieții dețin un rol-cheie. De altfel, potrivit Comisiei Europene, dimensiunea schimbărilor economice și sociale actuale cunoaște o dinamică marcată de presiuni structural-demografice majore și de trecerea rapidă la o societate bazată pe cunoaștere care reclamă, în mod firesc dar și stringent, o nouă abordare a educației și formării, așezate acum sub umbrela „învățării pe tot parcursul vieții”, concept care devenise, oricum, extrem de politizat [10], chiar înainte ca Europa să îl adopte ca obiectiv strategic.

În atare context, în spațiul românesc s-au înregistrat câteva decizii guvernamentale care dau semnul unei schimbări de bun augur în receptarea acelor transformări aflate în conjuncție cu educația și dezvoltarea. Astfel, în *Strategia națională pentru dezvoltare durabilă a României - Orizonturi 2013-2020-2030*, din 2008, se afirma că:

„În societatea românească există o largă recunoaștere a faptului că educația reprezintă factorul strategic al dezvoltării viitoare a țării prin contribuția sa esențială la modelarea multidimensională și anticipativă a capitalului uman. Educația este percepută ca o cale spre dezvoltarea durabilă care, în fapt, este un proces de învățare socială în căutare de soluții inovative” [18, p. 82].

În același ton, *Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020* reiterează faptul că:

„Există o serie de factori care contribuie la creșterea importanței învățării pe tot parcursul vieții în secolul al XXI-lea în întreaga Uniune Europeană, dar și în afara acesteia. Aceștia includ, din punct de vedere economic, o competiție globală în creștere, o cere-

re mai mare de forță de muncă mai bine calificată și schimbări tehnologice rapide. (...) România, asemenea altor state membre ale Uniunii Europene, se confruntă simultan cu aceste provocări, ceea ce necesită o extindere strategică a învățării pe tot parcursul vieții.”

În sialul celor două documente strategice, la propunerea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, Guvernul României a adoptat, prin HG nr. 418/2015, *Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții 2015-2020* [17], completată de *Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020* [16].

La scurtă vreme, un alt act normativ, HG nr. 566/2015, anunța și adoptarea *Strategiei naționale pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice 2015-2020* [19], document care include îmbătrânirea ca dimensiune transversală în toate domeniile de politică socială.

Doi ani mai târziu, HG nr. 598/2017 consfințește aprobarea *Metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă* [11], răspunzând astfel prevederilor art. 343 alin. (1) și art. 344 alin. (2) din *Legea educației naționale nr. 1/2011* [8].

Acestora se adaugă, pe un alt palier de viziune, anvergură și fundamentare, contribuția Academiei Române care lansează al treilea volum al *Strategiei de dezvoltare a României în următorii 20 de ani*, în cadrul căreia primul proiect de țară vizează școala și educația. Așa cum se prezintă lucrurile, sunt premise ca învățarea la vârste înaintate să nu mai reprezinte o excepție, ci o realitate în creștere.

Totuși, analiza educației și formării profesionale continue relevă faptul că rata de participare la învățarea pe tot parcursul vieții scade odată cu vârsta. Astfel, în anul 2014, această rată a fost de 3,7% – la grupa de vârstă 25-34 de ani și doar de 0,3% – la grupa de vârstă 55-64 de ani, în timp ce pe niveluri de educație rata de participare la învățarea pe tot parcursul vieții este cu atât mai ridicată, cu cât nivelul de educație este mai ridicat. În prezent, România se află mult sub media europeană în ceea ce privește participarea populației la programe de educație pe tot parcursul vieții. Conform documentului *Education and Training Monitor 2015* al Comisiei Europene, în România rata de participare a adulților la procesul de învățare pe tot parcursul vieții a fost de 1,5%, cea mai scăzută din țările membre ale Uniunii Europene, față de media europeană care este de 10,7%.

În conformitate cu obiectivul Uniunii Europene referitor la educația permanentă, principalul obiectiv strategic al României pentru anul 2020 este ca

cel puțin 10 procente din populația adultă (cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani) să participe la activități de învățare pe tot parcursul vieții.

Recomandarea 2015 adoptă o abordare cuprinzătoare și sistematică a educației adulților, definind trei domenii cheie ale învățării și competențelor: cunoștințe de bază și abilități de bază, educație continuă și competențe profesionale, precum și abilitățile de educație și cetățenie liberale, populare și comunitare. De asemenea, descrie cinci domenii transversale de acțiune: politică, guvernare, finanțare, participare, incluziune și echitate, calitate [14]. Prin extrapolare, aceleași domenii se aplică și educației vârstnicilor.

În particular, Titlul V al *Legii educației naționale nr. 1/2011*, cu modificările și completările ulterioare (art. 328-359), face referire la domeniul educației pe tot parcursul vieții, atât prin prevederile referitoare la responsabilitățile diferiților actori în asigurarea educației pe tot parcursul vieții, cât și prin introducerea unor instituții, a unor concepte noi, cum sunt centrele comunitare de învățare permanentă sau recunoașterea rezultatelor învățării în contexte non-formale și informale, acest capitol susținând participarea copiilor și adulților la educația continuă. Art. 343 alin. (1) al *Legii educației naționale nr. 1/2011*, cu modificările și completările ulterioare, prevede că „(...) funcționarea centrelor comunitare de învățare permanentă se reglementează prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului” [8].

Din analiza documentelor menționate, se desprinde cu ușurință o primă concluzie – niciunul nu face referire la educația persoanelor de 65+. Deși majoritatea strategiilor nu disting explicit între adult și vârstnic (cu excepția situațiilor când limita de vârstă este menționată clar), înțelegându-se că teoretic toți oamenii sunt acoperiți de prevederile legii, în fapt, nu toate grupele de vârstă au aceeași vocație educațională. Așa după cum am menționat anterior, înaintarea în vârstă reduce numărul persoanelor implicate în acte noi de învățare.

În acest context, crearea cadrului legislativ pentru înființarea unor centre comunitare de învățare permanentă care să acopere inclusiv adulții vârstnici, pe baza unei riguroase analize de nevoi a comunității și care să răspundă nevoilor specifice ale zonei, este nu numai utilă, ci și foarte necesară, putând contribui la încurajarea participării reale la educația pe tot parcursul vieții.

U3A – furnizor de educație

Universitatea vârstei a treia (intrată în limbajul curent sub acronimul U3A), este unul dintre furni-

zorii cei mai de succes de educație pentru vârstnici. Cu o istorie de peste 45 de ani, U3A ca formulă de educație adaptată seniorilor, a făcut deja subiectul a numeroase studii, articole și publicații, fiind indiscutabil o soluție reală și viabilă pentru o îmbătrânire activă. Generic, o U3A este o structură socio-culturală, unde participanții (re)intră în contact cu cunoașterea, iar achiziția de noi cunoștințe sau validarea și actualizarea celor deja deținute se realizează prin metode adaptate specificului vârstei [5].

Diversitatea universităților vârstei a treia în lumea contemporană este explicată prin versatilitatea conceptului. Inițial, primul program de educație de acest fel a luat naștere la Universitatea de Științe Sociale din Toulouse, la inițiativa profesorului Pierre Vellas, în 1973 [22]. Succesul acestuia a făcut ca modelul să fie repede multiplicat în alte universități de stat franceze și, mai apoi, în toată lumea occidentală. Mizele acestora, mai mult sau mai puțin clar formulate la momentul lansării, erau atât de ordin educativ-social, cât și medical, cultural sau economic – reducerea ratei depresiilor și îmbolnăvirilor în rândul persoanelor singure, reintegrarea socială a vârstnicilor cu potențial și experiență, refacerea legăturii dintre generații, stimularea reacției politice și administrative la fenomenul îmbătrânirii demografice etc.

Valul de expansiune al U3A a atins toate continentele, grație publicității pe care au făcut-o promotorii, dar mai ales beneficiarii săi. Inevitabil, diversitatea mediilor culturale și politice în care se implantau a făcut ca tot mai multe U3A să se diferențieze între ele sub aspectul organizării, dimensiunii și obiectivelor. Așa se face că astăzi se vorbește de două modele generice de organizare – francez și anglo-saxon – și de un mare număr de formule hibride.

Modelul francez

Succesul primei universități pentru vârsta a treia a fost atât de puternic, încât numele inițiatorului său a devenit, implicit, extrem de cunoscut. Fără a minimaliza rolul jucat de Pierre Vellas, trebuie spus, totuși, că apariția U3A la Toulouse, s-a datorat – în primul rând – unui context legislativ favorabil, iar crearea unei universități destinate vârstnicilor nu făcea decât să răspundă unui mandat guvernamental, reglementat de *Legea de orientare* din 12 noiembrie 1968, supranumită „*Legea Edgar Faure*”. Evident că orice legătură cu sus-menționatul „raport Faure” nu este întâmplătoare! Legea redefinea misiunea universităților franceze care, dincolo de sarcina lor tradițională de învățământ și cerce-

tare, trebuiau „să răspundă nevoilor națiunii căreia să-i furnizeze cadre pregătite pentru toate domeniile” (*Legea 12/1968*). Formarea continuă și educația permanentă apăreau direct legate de această cerință, universitățile urmând să le integreze în ofertele lor, indiferent de vârsta solicitanților. Activitățile destinate persoanelor în vârstă au completat, astfel, paleta de servicii educaționale deschisă de legea în cauză.

Este utilă cunoașterea acestui context pentru înțelegerea modelului francez de U3A. Aceasta este găzduită integral de universitate: planificarea și livrarea activităților sunt gestionate de personal profesionist, cadrele didactice și personalul auxiliar aparțin universității, în timp ce studenții optează și participă la cursuri, dar nu au un control al agendei sau activităților propuse în orar. Accesul se face pe baza unei înscrieri, la începutul anului, structura semestrelor fiind identică cu cea a studenților de la cursurile de zi, iar prelegerile sunt oferite cel mai adesea în sistem „curs magistral” de către profesori de carieră³.

Modelul francez al U3A s-a răspândit, mai ales, în Europa continentală și, cu precădere, în acele țări care în cursul secolului XX, mai avuseseră experiența unor programe de educație pentru adulți, chiar dacă nu special destinate adulților în vârstă.

Modelul englez

La un deceniu de la deschiderea U3A Toulouse, profesorul Peter Laslett, antropolog și demograf, lansa în Marea Britanie ceea ce va deveni cunoscut ca „modelul englez” de universitate a vârstei a treia. Fără nicio legătură cu *instituția universitară* propriu-zisă, aceste asociații culturale formate din persoane trecute de 50 de ani au integrat rapid în funcționarea lor unul dintre principiile de bază statuate de părințele fondator și care suna așa: „*universitatea trebuie să fie constituită dintr-un grup de persoane care asumă deopotrivă misiunea de a învăța ele însele, precum și pe aceea de a-i învăța pe alții.*” (P. Laslett) [7]. Această democrație intelectuală care îl plasa pe senior într-o dublă ipostază alternativă – școlar și profesor – va fi îmbrățișată de noile asociații din Australia, India, Noua Zeelandă sau Canada. Principiile care stau la baza organizării și funcționării U3A-urile de tip britanic sunt auto-organizarea și auto-susținerea, inclusiv cea financiară. Membrii acestui tip de program U3A activează într-un spirit de egalitarism, punând responsabilitatea și autoritatea fiecăruia ca fundament al experienței de învățare în cadrul U3A. În cele mai multe cazuri, sunt organizate ca funda-

³ Personal am experimentat statutul de lector la U3A Toulouse, în 2016, la invitația lui Francois Vellas.

ții, ONG-uri sau asociații fără scop lucrativ care au propriile statute și propriile obiective educaționale, dar nu puține sunt cazurile în care stabilesc parteneriate cu instituții publice sau private, universități, municipalități sau întreprinderi, în scopul susținerii și diversificării activităților.

Perspective

În condițiile în care numărul universităților vârstei a treia în lume este în continuă creștere, unele studii și-au propus nu doar să investigheze diferențele dintre cele două modele, ci să și identifice care răspunde mai bine nevoilor cursanților. Răspunsurile, departe de a tranșa de o parte sau de alta, evidențiază legătura dintre motivația creării unui asemenea program și realitatea complexă a comunității în care se dezvoltă. Astfel, crearea de oportunități de agrement productiv poate cere o structură și un conținut foarte diferite de asigurarea de posibilități educaționale de tip „a doua șansă” pentru cei care au fost defavorizați în viață, după cum posibilitatea valorificării experienței și a resurselor umane pentru societate, care altfel s-ar pierde odată cu pensionarea, ar putea fi o a treia agendă, cu propriile sale imperative.

Oricum ar sta lucrurile, *Universitatea vârstei a treia* se înscrie într-o ofertă educațională pe care tot mai multe structuri locale ar trebui să o pună la dispoziția adulților vârstnici. Avantajele unui asemenea demers rezidă în:

- promovarea unui nivel ridicat de educație în rândul persoanelor vârstnice, fie alături de studenții tineri, în instituții de învățământ superior sau în universități/academii dedicate special vârstnicilor;
- încurajarea și asigurarea accesului la educație și cunoaștere, indiferent de nivelul de pregătire anterior, cu impact asupra modului de viață și a nivelului de sănătate al participanților;
- valorificarea experienței și cunoștințelor deținute de vârstnici în folosul propriu, dar și al comunității;
- trezirea interesului pentru implicare civică și participare la viața cetății a tuturor vectorilor sociali;
- coagularea unei comunități coerente și omogene sub aspectul așteptărilor culturale, deși eterogenă din perspectiva compoziției demografice.

U3A – varianta românească

La scurtă vreme după inaugurarea U3A Galați, mass-media au difuzat informații despre aceasta, cu referire la „prima universitate de acest gen din

România”. Totuși, *Universitatea vârstei a treia* este o sintagmă care a mai fost vehiculată în peisajul cultural românesc, înainte de 1989 (V. Pușcașu) [13], fapt ce nu trebuie să treacă neobservat pentru un analist al fenomenului. Complet (sau aproape) necunoscută celor mai mulți dintre cercetători sau, în cel mai bun caz, uitată chiar și de către foștii săi beneficiari, redescoperirea unei U3A ante-decembriste a fost posibilă numai după ce omoloaga sa mult mai tânără a luat naștere în mediul academic gălățean. Care au fost resorturile politice, ce conjunctură demografică a declanșat o asemenea creație, ce structuri au girat funcționarea acesteia – sunt întrebări corecte, dar cea mai provocatoare se leagă de amplasarea și afilierea acesteia. Într-adevăr, când e vorba de U3A a anilor 1986-1989, cea mai mare surpriză vine nu din adoptarea și implementarea unei idei occidentale de către un sistem așezat radical cu fața la estul politic, cât din faptul că gazda primei U3A românești a fost orașul Roman. Numărând în anii aceia, puțin peste 50.000 de locuitori, cu o structură demografică neamenințată de îmbătrânire, fără o universitate propriu-zisă în urbe, municipiul din județul Neamț își lega aproape vizionar existența de o marcă de prestigiu, pe care a adaptat-o la posibilitățile și obiectivele locale.

Peste exact trei decenii, independent de experiența romașcană și practic necunoscând existența unei antecesoare U3A, Senatul Universității din Galați hotărâ înființarea unui program de formare continuă adresat vârstnicilor, adoptând și planul de învățământ aferent acestuia, pe care îl plasa în subordinea administrativă a Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic [13]. Organizarea efectivă a activităților didactice și managementul socio-educational al programului a revenit autoarei articolului de față, în calitate de coordonator/director de program.

Fiind prima și deci fără niciun reper de consiliere în proximitatea universitară națională, dezvoltarea U3A a fost posibilă cu succes chiar din primul an, datorită unui cumul fericit de condiții între care s-au aflat: adoptarea modelului francez de organizare și funcționare, implicarea voluntară a unui număr impresionant de cadre didactice universitare pentru susținerea cursurilor și prelegerilor, susținerea logistică din partea prorectoratului universității prin punerea la dispoziție a unei săli destinate activităților U3A, popularizare în presa locală.

A patra serie U3A, în anul academic 2019-2020, însumează 200 de studenți seniori și peste 50 de lectori voluntari, iar de-a lungul primilor trei ani de funcționare, cei peste 500 de seniori înscriși au

interacționat cu mai bine de 200 de lectori, cadre didactice și profesioniști din viața publică.

În loc de concluzii

La doi ani după experiența U3A Galați, în 2018, inițiativa constituirii unei structuri similare a fost materializată și la Cluj-Napoca, aceasta fiind găzduită de Centrul de zi nr.1 pentru persoane vârstnice din cadrul Direcției sociale și medicale a primăriei municipiului și susținută prin voluntariat de către Asociația „EduNation” și Fundația Universității „Babeș-Bolyai”. Receptivitatea și interesul manifestat și de alte instituții din țară⁴ în a deschide programe asemănătoare celui de la Galați constituie premisa optimistă că educația non-formală a vârstnicilor, prin intermediul U3A, ar putea beneficia în viitor de o rețea multinodală, la nivelul căreia obiectivele și soluțiile de funcționare să capete un cadru coerent de organizare.

⁴ Universitatea din București în parteneriat cu Fundația Regală „Margareta a României”, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia.

În strânsă legătură cu scopul și obiectivele asumate în introducere, toate cele expuse de-a lungul articolului reprezintă un punct de intrare în problematica actuală a îmbătrânirii în România, cu accent pe soluția inovativă a readucerii vârstnicilor în medii stimulante, respectiv în contact cu școala și educația. Așa cum am arătat în sinopsisul legislativ, există suficient spațiu legal de acțiune atât pentru multiplicarea experiențelor de tip U3A, cât și pentru formule noi de educație a vârstnicilor. Colaborarea interinstituțională, printr-o permanentă deschidere către transferul de informații cu privire la servicii și oportunități pentru vârstnici, reprezintă un deziderat realizabil la nivelul tuturor comunităților. Punând în discuție posibilitățile de activare a educației pentru vârstnici, lucrarea de față contribuie la conștientizarea unor direcții noi de acțiune în rândul decidenților din sfera educației, a asistenței sociale sau a geriatriei, dar și la grăbirea convergenței cu modelele vestice, ajustând, desigur, soluțiile de succes la specificul local.

REFERINȚE BIBLIORAFICE

1. Barslund M., von Werder M., Zaidi A. Inequality in active ageing. In: *Evidence from a new individual-level index for European countries. Ageing and Society*, 2019, No. 39(3), pp. 541-567.
2. Chesnais J.-C. *The Demographic Transition: Stages, Patterns, and Economic Implications*. Oxford University Press, 2019.
3. Faure E. *Learning to be: the world of education today and tomorrow*. International Commission on the Development of Education, 1973.
4. Formosa M. (ed.) *The University of the Third Age and Active Ageing. European and Asia-Pacific Perspectives*. Springer, 2019.
5. Formosa M. *Four decades of Universities of Third age: past, present and future. Ageing & Society*, 2014, No. 34(1), pp. 42-66.
6. Harper S. *Ageing societies: myths, challenges and opportunities*. UK: Routledge, 2013.
7. Laslett P. *A Fresh Map of Life: Emergence of the Third Age*. UK: Palgrave MacMillan, 1996.
8. *Legea educației naționale nr. 1/2011*. In: Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011.
9. Liotta G., Canhao H., Cenko F. et al. Active ageing in Europe: adding healthy life to years. In: *Frontiers in Medicine*, 2018, vol. 5, p. 123.
10. Marks A. A 'grown up' university? Towards a manifesto for lifelong learning. In: *Journal of Education Policy*, No. 17 (1). Routledge, 2002.
11. *Metodologia de acreditare, evaluare periodică, organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă*. In: Monitorul Oficial nr. 693 din 28 august 2017.
12. Neculau A. *Educația adulților. Experițe românești*. Iași: Editura „Polirom”, 2004.
13. Pușcașu V. Universitatea Vârstei a Treia – un răspuns la îmbătrânirea demografică în orașul Galați. In: *Calitatea vieții: revistă de politici sociale*, XXVII, nr. 4., 2016, pp. 283-293.
14. *Recommandation sur l'apprentissage et l'éducation des adultes*. Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, 2015.

15. *Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020*. In: Monitorul Oficial nr. 347 din 6 mai 2016.
16. *Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020*. In: Monitorul Oficial nr. 785 din 28 octombrie 2014.
17. *Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții 2015-2020*. In: Monitorul Oficial nr. 448 din 23 iunie 2015.
18. *Strategia națională pentru dezvoltare durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030*. In: Monitorul Oficial nr. 824 din 8 decembrie 2008.
19. *Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice 2015-2020*. In: Monitorul Oficial nr. 619 din 14 august 2015.
20. Voicu B. *Politici sociale postmoderne în România: între nevoie și schimbările așteptate ale sistemului de furnizare a bunăstării*, Sociologie Românească, vol. 17, nr. 2, 2019, pp. 9-36.
21. Walker A., Zaidi A. *Strategies of Active Ageing in Europe*. In: Walker A. (eds) *The Future of Ageing in Europe*. Palgrave Macmillan, Singapore, 2019.
22. Wellas P., Pernoud G., Pernoud L. *Les chances du troisième âge*. (Stock, 1974) Réédition numérique FeniXX, 2019.
23. <https://www.frmr.ro/wp-content/uploads/2016/08/Topul-nevoilor-varstnicilor-2018.pdf>.